

Молодежная
Организация
Медиков
Харькова

Харьковская областная
государственная администрация
Управление по делам
семьи и молодежи
**Харьковский областной
центр молодежи**

Харьковский Региональный
Институт
Проблем Общественного
Здравоохранения

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ

Методические рекомендации
для учителей школ

Харьков, 2004 год

Методические рекомендации содержат данные по 5 разделам авторской программы Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения и Молодежной Организации Медиков Харькова, связанным с современными медико-социальными проблемами человеческого общества: заболеваемостью ВИЧ, ИППП, репродуктивным здоровьем, употреблением психоактивных веществ.

Издание осуществлено *в рамках проекта «Профилактика опасного поведения молодежи Чугуевского района Харьковской области»*, реализованного Молодежной Организацией Медиков Харькова *при финансовой поддержке Харьковского областного центра молодежи* Управления по делам семьи и молодежи Харьковской областной государственной администрации в 2004 году, и предназначено для учителей средних школ, на которых возложена важная функция воспитания, а значит и сохранения жизни и здоровья детей и подростков.

Составители:

Шевченко Александр Сергеевич – директор Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, председатель правления Молодежной Организации Медиков Харькова, врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ.

Орлова Наталия Александровна – юрисконсульт Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения.

Кондобаров Александр Владимирович – секретарь Ассоциации врачей общей практики - семейной медицины, лектор Молодежной Организации Медиков Харькова.

На русском: [Формирование здорового образа жизни у молодежи: Методические рекомендации для учителей средних школ / сост. Шевченко А.С., Орлова Н.А., Кондобаров А.В.; МОМХ, ХРИПОЗ. - Украина, Харьков: СПД-ФО Лысенко А.А., 2004. - 74 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700597>]

Методические рекомендации содержат данные по 5 разделам авторской программы Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения и Молодежной Организации Медиков Харькова, связанные с современными медико-социальными проблемами человеческого общества: заболеваемостью ВИЧ, ИППП, репродуктивным здоровьем, употреблением психоактивных веществ. Издание осуществлено в рамках проекта "Профилактика опасного поведения молодежи Чугуевского района Харьковской области", реализованного Молодежной Организацией Медиков Харькова при финансовой поддержке Харьковского областного центра молодежи Управления по делам семьи и молодежи Харьковской областной государственной администрации в 2004 году, и предназначено для учителей средних школ...

Ключевые слова: здоровый образ жизни; ВИЧ/СПИД; инфекции, передающиеся половым путем; химические зависимости; безопасный секс; репродуктивное здоровье.

In English: [Formation of a healthy lifestyle among young people: Guidelines for secondary school teachers / comp. Shevchenko A.S., Orlova N.A., Kondobarov A.V. ; MYOKh, KhRIPHS. - Ukraine, Kharkov: PB Lysenko A.A., 2004. - 74 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700597>]

The methodological recommendations contain data on 5 sections of the curriculum of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services and the Medical Youth Organization of Kharkov, related to modern medical and social problems of human society: the incidence of HIV, STDs, reproductive health, and drug using. The publication was carried out as part of the project "Prevention of Dangerous Behavior of Youth in the Chuguevsky District of the Kharkiv Region", implemented by the Medical Youth Organization of Kharkov with financial support from the Kharkiv Regional Youth Center of the Family and Youth Affairs Department of the Kharkiv Regional State Administration in 2004, and is intended for secondary school teachers...

Keywords: healthy lifestyle; HIV/AIDS; sexually transmitted infections; chemical addictions; safe sex; reproductive health.